

УДК 616-006.5; 616-006.6; 618.15-006

ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА

(литературный обзор)

МАТЛЮБА ПУЛАТОВНА НОСИРОВА

Доцент кафедры семейной медицины ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», к.м.н.,
доцент, Душанбе, Таджикистан.

РОЗИЯ ПУЛАТОВНА ПАЧАЕВА, ДЖАЛОЛЗОДА МОХИРА ДЖАЛОЛ

Врач-педиатр-диагност, врач высшей категории, Медицинский центр «Медиан»,
Душанбе, Таджикистан.

ШАХНОЗА КОБИЛШОЕВНА ПОДШОЕВА

Врач-гинеколог, врач высшей категории, ГУ ГЦЗ №15, Душанбе, Таджикистан.

Аннотация: *Статья посвящена проблеме заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека. Актуальность проблемы заключается в том, что некоторые типы папилломавируса связаны с повышенным риском развития рака. Авторами проанализированы следующие моменты: распространённость вируса среди населения, пути передачи, симптомы заболевания, своевременность выявления предраковой патологии, зависимость онкориска от стадии поражения, методы диагностирования, внедрённые в Республике Таджикистан, терапия, первичная и вторичная профилактика заболевания. Рассматриваемая проблема требует дальнейшего изучения в плане введения в республике обязательной вакцинации против вируса папилломы человека.*

Ключевые слова: *вирус папилломы человека, цервикальная интраэпителиальная неоплазия, методы диагностики, первичная и вторичная профилактика, современные методы лечения.*

Вирус папилломы человека (ВПЧ) – это широко распространенная группа вирусов, передающихся в основном половым путем, но также возможна передача бытовым путем через микротравмы кожи. ВПЧ может вызывать различные заболевания, включая доброкачественные образования, такие как папилломы и кондиломы, а некоторые типы ВПЧ связаны с повышенным риском развития рака. По прогнозам ВОЗ, в случаях если не будут предприняты превентивные меры, в мире за период с 2018 по 2030 гг. ежегодная регистрация новых случаев рака шейки матки (РШМ), вызванной папилломавирусной инфекцией в год возрастет с 570 тыс. до 700 тыс., а смертность увеличится с 311 тыс. до 400 тыс. [1]. По прогнозам экспертов GLOBOCAN, к 2050 году отмечается рост заболеваемости РШМ на 50%, что свидетельствует о необходимости коррекции стратегии активного его выявления и лечения на ранних стадиях.

Всемирная организация здравоохранения приняла глобальную стратегию по элиминации рака шейки матки на период до 2030 г. Начиная с 2020 г. для раннего выявления цервикальной интраэпителиальной неоплазии система здравоохранения Республики Таджикистан внедрила визуальный скрининг на национальном уровне [2].

Вирус папилломы человека (ВПЧ) – чрезвычайно распространенная инфекция, передаваемая преимущественно половым путем. Большинство людей заражены ВПЧ, так как он легко переносится, и, соответственно, заражают других. Ежегодно в мире регистрируются 470 тыс. новых случаев рака шейки матки, что составляет 14,2 % от всех злокачественных новообразований у женщин, половина из которых заканчивается смертельным исходом. ВПЧ в настоящее время одна из наиболее изучаемых и распространенных инфекций в мире. Ежегодно диагностируется около 2,5–3 млн. ее случаев [3]

Вирус может жить в организме долго, даже с рождения, а проявиться только много лет спустя. Наиболее подвержены инфицированию лица, не разборчивые в половых связях.

Однако иногда достаточно просто находиться в тесном контакте с носителем вируса — например, жить в одной квартире. Анализ первичной заболеваемости в Республике Таджикистан за последние 10 лет показал, что ежегодно в стране регистрируются 4,7–8,7 новых случаев РШМ на 100 тыс. населения [4].

Существует три пути передачи вируса – половой, контактно-бытовой (через микротравмы кожи) и перинатальный (от матери ребенку). Как правило, образования возникают у людей в момент, когда иммунитет особенно ослаблен, например, после перенесенного гриппа и других инфекционных болезней. Доброкачественные кожные образования могут возникать как у людей старшего возраста, так и у детей, при этом акрохорды (нитевидные папилломы) встречаются приблизительно у 50% пенсионеров (папилломы в области подмышечных впадин, в паху, на шее и вокруг глаз). Формированию папиллом также подвержены беременные женщины, люди с вредными привычками.

ВПЧ – это группа из более чем 190 типов вирусов, поражающих кожу и слизистые оболочки. На основании длительных исследований врачи создали классификацию ВПЧ по ее онкогенной активности. Типы ВПЧ «высокого риска» (прежде всего 16, 18, 31 и 45) увеличивают риск появления предраковых заболеваний и рака половых органов. Исследователями установлено, что среди ВПЧ инфицированных женщин канцерогенный тип ВПЧ 16 типа встречался наиболее часто. В 5 наиболее встречаемых типов также вошли 16, 18, 31, 53 и 66 типы. [5,6]. По данным литературы из всех ВПЧ инфицированных беременных, у 96 % женщин выявляется 16 и/или 18 типы ВПЧ, в 4 % случаев все остальные высокоонкогенные типы ВПЧ. На фоне ВПЧ во время беременности в 1 % случаев выявляется цервикальная интраэпителиальная неоплазия и в 5 % аномальные цитологические мазки. Во время беременности РШМ диагностируется чаще, чем другие злокачественные заболевания [7]. Беспорядочные половые связи, а также половой контакт с человеком-носителем вируса – в том числе фактор риска возникновения папиллом.

Типы ВПЧ «низкого риска» (главным образом 6 и 11) вызывают появление кондилом, но не ассоциируются с предраковыми заболеваниями и раком половых органов. Наличие в организме ВПЧ «высокого риска» повышает вероятность возникновения онкологических заболеваний в 60 раз. По данным различных авторов при ВПЧ высокого онкориска регрессия происходит в зависимости от стадии поражения ЦИН (цервикальная интраэпителиальная неоплазия – CIN): при CIN 140 I – в 57 %, CIN II – в 43 %, CIN III – в 32 % случаев. Прогрессирование процесса при CIN I наблюдается в 11 % случаев, при CIN II – в 22 % случаев, у 5 % женщин развивается инвазивный рак. При CIN III малигнизация происходит более чем, в 12 % случаев [8].

Существует большое количество штаммов папилломавирусной инфекции, каждый из которых имеет определенные нюансы течения и клинических проявлений. Наиболее распространена классификация папиллом в зависимости от внешнего вида и расположения:

- вульгарные: представляют собой гладкие или бугристые наросты на коже;
- нитевидные (акрохорды): продолговатые, вытянутые в длину образования на тонкой ножке;
- подошвенные (плантарные): плоские структуры, локализуются на подошвах;
- остроконечные кондиломы: наросты, чем-то напоминающие цветную капусту, обычно обнаруживаются в области гениталий;
- плоские: у большинства людей возникают в области лица и шеи, представляют собой плоскую структуру, не возвышающуюся над кожей.

Вирус папилломы человека проявляется на коже и слизистых оболочках в виде папиллом - небольших, иногда почти незаметных, кожных образований на ножке. Если же они располагаются на слизистых оболочках половых органов, в перианальной области, то их называют остроконечными кондиломами. Многие люди, инфицированные ВПЧ, не имеют симптомов, они могут проявиться через разное время после заражения.

Папилломы и кондиломы появляются, исчезают и снова появляются, в зависимости от состояния защитных сил организма в настоящий момент, то есть иммунитета. Могут быть единичными или множественными, иногда сливающимися и напоминающие по виду цветную капусту. Чаще всего располагаются на слизистой внутренней поверхности малых половых губ, влагалища, шейки матки, около отверстия мочеиспускательного канала; у мужчин – вокруг головки полового члена, на внутренней поверхности крайней плоти. Иногда они вызывают зуд, раздражение, кровотечения. Многие не обращают на это внимания, так как эти неровности существуют с детства, и люди считают это своей анатомической нормой или косметическим дефектом. К сожалению, обнаруживаются кондиломы зачастую только лишь случайно при обследовании у специалиста.

Причина появления папиллом – поражение тем или иным штаммом вируса папилломы человека. Источником возбудителя инфекции является больной человек или носитель. Единожды попав в организм, вирус остается в нем, периодически проявляя себя при снижении иммунитета. Заболевания, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ), относятся к болезням с латентным началом, хроническим персистирующим течением и проявляются доброкачественными и злокачественными новообразованиями в зоне входных ворот инфекции. Статистика заболеваемости раком шейки матки снижается на 50–80% благодаря правильной организации программ скрининга на уровне населения. Основной причиной драматической смертности и заболеваемости раком шейки матки является неравный доступ к программам скрининга. Скрининг на рак шейки матки заключается в выявлении женщин без симптомов с предраковыми поражениями, а затем в получении возможности диагностировать и лечить рак до того, как он разовьется [9].

Вирус папилломы человека — единственный вирус, который не проникает в кровь, вследствие чего инфекционный процесс протекает без развития воспалительной реакции. В процессе инфицирования вирус папилломы человека поражает незрелые клетки, чаще базального слоя, которые затем становятся постоянным источником инфицирования эпителиальных клеток. Инфицированию способствует наличие микротравм и воспалительных процессов кожи и слизистых оболочек, приводящих к снижению местного иммунитета. Вирус способен персистировать (хронически присутствовать) в месте проникновения как угодно долго. Инкубационный период заболевания может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Среднее время между инфицированием ВПЧ и развитием аногенитальных бородавок составляет от 3 месяцев у женщин и до 11 месяцев у мужчин. По сравнению с женщинами, причина ВПЧ у мужчин иная: этническая принадлежность, раса, неиспользование презерватива, множество половых партнеров, другие виды сексуального поведения и иммунодефицит человека (ВИЧ) являются наиболее распространенными факторами, связанными с заражением ВПЧ у мужчин. Известно, что клиренс ВПЧ ниже у необрезанных мужчин, чем у обрезанных [10].

По аналогии с женщинами, большинство мужчин, которые инфицированы ВПЧ (независимо от типа), не имеют клинических симптомов заболеваний, связанных с инфекцией. У мужчин ПВИ в большинстве случаев проходит транзиторно, и ВПЧ может не выявляться через 1–2 года, не вызывая проблем со здоровьем. Высокий риск развития ВПЧ-ассоциированных заболеваний имеют мужчины, имеющие контакты с мужчинами (частота анального рака в 17 раз выше, по сравнению с мужчинами, имеющими контакты только с женщинами). Мужчины, инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), с большей вероятностью заболевают анальным раком и распространенными формами аногенитальных кондилом, трудно поддающимися лечению [11].

Инфицирование человека может происходить как одним, так и несколькими типами ВПЧ. Интервал между инфицированием ВПЧ и прогрессированием до инвазивного рака составляет, как правило, 10 лет или более. По данным ВОЗ, 50-80% населения инфицировано ВПЧ, но лишь 5-10% инфицированных лиц имеют клинические проявления заболевания.

В клинической практике различают латентную, клиническую и субклиническую формы папилломавирусной инфекции. Субъективные симптомы: - наличие одиночных или множественных образований в виде папул, папиллом, пятен на кожных покровах и слизистых оболочках половых органов; - зуд и парестезии (расстройство чувствительности) в области поражения; болезненность во время половых контактов (диспареуния); - при локализации высыпаний в области уретры наблюдается зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании (дизурия); при обширных поражениях в области уретры – затрудненное мочеиспускание; - болезненные трещины и кровоточивость кожных покровов и слизистых оболочек в местах поражения. Общепринятой классификации аногенитальных (венерических) бородавок не существует. Однако выделяют несколько их клинических разновидностей:

- Остроконечные кондиломы – пальцеобразные выпячивания на поверхности кожи и слизистых оболочек половых органов, имеющие типичный “пестрый” и/или петлеобразный рисунок;

- Бородавки в виде папул – папулезные высыпания без пальцеобразных выпячиваний, локализующиеся на кератинизированном эпителии половых органов;

- Поражения в виде пятен – серовато-белые, розовато-красные или красновато-коричневые пятна на коже и/или слизистой оболочке половых органов;

- Бовеноидный папулез и болезнь Боуэна – папулы и пятна с гладкой или бархатистой поверхностью; цвет элементов в местах поражения слизистой оболочки – бурый или оранжево-красный, а поражений на коже – пепельно-серый или коричневатый-черный.

- Гигантская кондилома Бушке-Левенштайна – мелкие бородавчатоподобные папилломы, сливающиеся между собой и образующие очаг поражения с широким основанием.

Латентно протекающая инфекция диагностируется только с помощью молекулярно-биологических методов исследования. Субклиническая инфекция диагностируется при молекулярно-биологическом, кольпоскопическом, цитологическом и морфологическом исследовании. Для улучшения визуализации аногенитальных бородавок может быть проведена проба с 3-5% раствором уксусной кислоты. Тест считается отрицательным, если после обработки уксусной кислотой на поверхности шейки матки нет белых участков и положительным, при выявлении на шейке матки участков белого цвета (ацетобелых участков), отличных от остальной поверхности шейки матки.

Мухсинзода с соавторами (2022) провели визуальное обследование более 68 тысяч женщин в возрасте 30 – 49 лет, в результате которого в 4,3% случаев выявлены женщины с положительными и сомнительными тестами. Показатель заболеваемости предраковой патологией среди женщин составил 55,6 на 100 тысяч женского населения [12]. Изменения эпителия шейки матки, вызванные ВПЧ, могут быть выявлены цитологическим методом микроскопии смывов с окрашкой по Папаниколу (Пап-тест). Пап-тест направлен на выявление рака шейки матки на ранних стадиях. С помощью него можно также обнаружить предраковые клетки и активный ВПЧ. Для результатов, отклоняющихся от нормы, есть различные классификации, но самая распространенная - это атипичные клетки плоского эпителия неопределенного значения (ASCUS).

Хроническую инфекцию можно диагностировать путем повторного тестирования на определение ДНК ВПЧ. Респираторный папилломатоз – заболевание, при котором папилломы формируются в дыхательных путях, ведущих от носа и полости рта в легкие. При обнаружении папиллом в ротоглотке может быть назначено исследование на определение ДНК вируса папилломы человека в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Нелеченный рецидивирующий респираторный папилломатоз может привести к серьезной проблеме из-за обструкции дыхательных путей.

Наличие папилломатозных разрастаний на слизистой оболочке прямой кишки является показанием для исследования ректального соскоба. В клетках базального слоя вирус может находиться длительное время в латентном состоянии и определяться методом ПЦР при отсутствии клинических и цитологических изменений.

В связи с применением в терапии аногенитальных бородавок методов физической деструкции и хирургического иссечения рекомендовано дополнительно проводить серологическое исследование на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С.

Специфического лечения ВПЧ (то есть направленного на его уничтожение) не существует. В официальных руководствах лечения папилломавирусной инфекции пока упоминаются в основном деструктивные методы - электрокоагуляция, лазерная деструкция, радиохирургическая деструкция, криодеструкция [13].

При рецидивирующем течении заболевания рекомендуется повторная деструкция аногенитальных бородавок на фоне применения неспецифических противовирусных препаратов. К химическим методам деструкции относится нанесение 1,5% раствора цинка хлорпропионата, а также комбинация азотной, уксусной, щавелевой, молочной кислот и тригидрата нитрата меди раствор для наружного применения. Для поднятия местного иммунитета назначают иммуномодуляторы (препараты α -интерферона). Самое грозное осложнение папилломавирусной инфекции – развитие онкологического процесса. Инфекция ВПЧ так распространена и последствия ее настолько серьезны, что, учитывая затраты на проведение диагностики и лечения всех ассоциированных с ней патологий, в развитых странах ее считают самой «дорогостоящей» инфекцией после ВИЧ. Основными формами профилактики рака шейки матки являются вакцинация (первичная профилактика) и скрининг (вторичная профилактика), считают Пестрикова Т.Ю. с соавторами [14].

Одним из методов специфической первичной профилактики ВПЧ-ассоциированной патологии является вакцинация против различных генотипов вирусов папилломы человека.

В Российской Федерации зарегистрированы вакцины: двухвалентная, содержащая антигены ВПЧ 16 и 18 типа, и четырехвалентная, содержащая антигены ВПЧ 6, 11, 16, 18 типов. Эффективность существующих вакцин очень высока. В отношении тех штаммов, от которых они обеспечивают защиту, формируется весьма длительный иммунитет - не менее 8-9 лет. Согласно инструкции, вакцина защищает от рака шейки матки, рака вульвы, рака влагалища, анального рака, аногенитальных кондилом, цервикальной, анальной, вульварной и вагинальной интраэпителиальных неоплазий и аденокарциномы *in situ* [15].

Вакцины содержат не сами вирусы, а только белки их оболочки, которые служат антигенами для клеток иммунитета. По расчетам ученых, вакцинация девушек в возрасте 9-25 лет снижает риск развития рака шейки матки более чем на 90%.

Использование вакцины против ВПЧ отстает от других вакцин, доступных на рынке для подростковой группы людей. Существуют разные причины не делать прививку [16]. Некоторые родители думают, что их сыновья и дочери не подвержены риску заражения, и нет необходимости в вакцинации. Роль врача общей практики заключается в том, чтобы информировать население об этом и рекомендовать им сделать прививку, в связи с чем врачи должны иметь достаточно полные сведения о вакцинации против ВПЧ, чтобы общаться со своей группой пациентов и регулярно увеличивать показатели охвата [17].

Множество клинических испытаний и отдельных исследований подтвердило безопасность вакцин, отмечая, что самым частым побочным эффектом от них является болезненность в месте укола. В очень редких случаях за вакцинацией следуют незначительные неврологические симптомы, к примеру, головная боль. Вакцинацию рекомендуется проводить до начала половой жизни. Практически во всех странах центральной и Восточной Европы и центральной Азии в настоящее время зарегистрирована вакцина для профилактики ВПЧ. Исключение составляют следующие страны: Черногория, Таджикистан и Туркменистан [18].

Профилактика заболевания также подразумевает исключение случайных половых контактов, использование средств барьерной контрацепции [19].

Любой случай инвазивного рака шейки матки – это результат упущенных возможностей диагностики и рационального лечения ВПЧ-ассоциированных цервикальных неоплазий [20].

Даже при использовании мероприятий, эффективность которых доказана, для успешной профилактики РШМ требуется взаимодействие со всеми звеньями системы здравоохранения,

которые могут обеспечить адекватное наблюдение, включая сортировку, когда это необходимо, и соответствующее лечение женщин с положительными результатами скрининга. Наряду с расширением масштабов вакцинации против ВПЧ, повышение уровня цервикального скрининга и охвата женского населения, участвующего в нем, позволит добиться снижения заболеваемости и смертности, связанных с РШМ [21].

По миру заболеваемость РШМ растёт, поэтому наша общая задача профилактировать болезнь (а это вакцинация и скрининг) и не допускать повышения смертности, выявляя CIN максимально рано [22].

Первичная (вакцинация) и вторичная (скрининг) профилактика рака шейки матки в Республике Таджикистан находятся на стадии активного внедрения. Система здравоохранения достигла достаточного опыта в выявлении предраковой патологии. Полученный опыт основан на системе активного выявления путем организованного визуального скрининга, что позволило наладить качественное проведение визуального теста во многих городских и районных центрах здоровья, где налажена система первичного выявления и направления на специализированный уровень для диагностики, диспансерного наблюдения и лечения предраковой патологии. В дальнейшей перспективе система здравоохранения предпринимает все усилия и направляет необходимые ресурсы для наращивания потенциала по выявлению, диагностике и лечению предраковых заболеваний с целью профилактики и снижения смертности от рака шейки матки [23]. Но если человек уже заражен, то прививка не излечит его – она лишь помогает предотвратить инфицирование. Поэтому важно понимать, что вакцинация предотвращает заражение ВПЧ, вследствие чего, специалисты рекомендуют прививаться подросткам еще до начала сексуальных отношений.

Противопоказания для вакцины против ВПЧ включают: тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) после предыдущей дозы вакцины или на ее компоненты; беременность.

Хотя вакцины против ВПЧ не рекомендуются беременным женщинам, перед вакцинацией не требуется тест на беременность. Если беременность диагностирована после начала серии вакцинации, никакого вмешательства не требуется, но оставшиеся дозы серии должны быть отложены до завершения беременности.

Состоянием, требующим принять предупредительные меры, при введении вакцины против ВПЧ является - среднетяжелое или тяжелое острое заболевание с лихорадкой или без (вакцинация откладывается до выздоровления) [24].

ИСТОЧНИКИ:

1. Гебрейсус Т.А. Избавить мир от проблемы рака шейки матки. 2018. Нью-Йорк, США. Электронный ресурс (дата обращения – 12.06.2025).
2. Здоровье населения и деятельность учреждений здравоохранения в 2019 г.: ГУ Республиканский центр статистики и медицинской информации DOI 10.37469/0507-3758-2024-70-3-564-568 МЗ и СЗН РТ. Д.. 2020: 368.
3. Current screening methods of cervical cancer and human papillomavirus test: clinical and economical efficiency // Doctor.Ru. Gynecology. Endocrinology. – 2014. – № 1. – Р. 12.
4. Мухсинзода Н.А., Умарова С.Г. Распространенность предраковых и раковых заболеваний по результатам визуального скрининга рака шейки матки в Республике Таджикистан. Вопросы онкологии. 2023; 69(1): 121-126. DOI: <https://doi.org/10.37469/0507-3758-2023-69-1-121-126>.
5. Мухсинзода Н.А., Баротова Б.У., Киёбекова Г.А., Турсунов Р.А. Первый опыт тестирования на вирус папилломы человека в Республике Таджикистан. Вопросы онкологии. 2024; 70(3): 564-568.-DOI 10.37469/0507-3758-2024-70-3-564-568.
6. Трищенкова О.В., Зароченцева Н.В., Будыкина Т.С., et al. Значение определения типа вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска и вакцинации после

- хирургического лечения в развитии рецидивов цервикальных интраэпителиальных неоплазий. *Российский вестник акушер-гинеколога*. 2023; 23(2): 76-82.
7. Минкина Г. Н. Цервикальный рак и гормональные контрацептивы (обзор литературы) // *Доктор.Ру*. – 2014. – № 1. – С. 56–59.
 8. Бестаева Н. В., Назарова Н. М. и др. Папилломавирусная инфекция: новые взгляды на диагностику и лечение (обзор литературы) // *Гинекология*. – 2013. – № 3. – С. 4–6.
 9. Charde S. H., Warbhe R. A. Human Papillomavirus Prevention by Vaccination: A Review Article. 2022. *Cureus* 14(10): e30037. DOI 10.7759/cureus.30037.
 10. Юсефи З., Ария Х., Гаедрахмати Ф. и др.: Обновление информации о вакцинах против вируса папилломы человека: история, типы, защита и эффективность. *Front Immunol*. 2021, 12:805695. 10.3389/fimmu.2021.805695
 11. ВПЧ-ассоциированные заболевания у женщин и мужчин: клинические и практические аспекты / Н.М. Назарова [и др.]// *Медицинский оппонент* 2018. – №1(4). – С. 22-28.
 12. Мухсинзода НА, Умарова СГ. Комплексная диагностика цервикальной интраэпителиальной неоплазии в Республике Таджикистан. *Вестник Авиценны*. 2022;24(4):463-70. <https://doi.org/10.25005/2074-0581-2022-24-4-463-470>.
 13. Клинические рекомендации. Аногенитальные (венерические) бородавки. Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов», Российская ассоциация колопроктологов. 2020. Электронный ресурс (дата обращения – 21.05.2025).
 14. Пестрикова Т.Ю., Панфилова Ю.О. Папилломавирусная инфекция и рак шейки матки: методы профилактики. *Дальневосточный медицинский журнал*. 2014. С. 140-143.
 15. Назарова Н.М., Прилепская В.Н., Гусаков К.И., Сычева Е.Г. ВПЧ-ассоциированные заболевания у женщин и мужчин: клинические и практические аспекты. *Медицинский оппонент* 2018; 1(4) 22–28.
 16. Развенчание мифов о вакцине против ВПЧ: практическая информация для поставщиков медицинских услуг. (2022). Электронный ресурс (дата обращения – 25.06.2025): <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6746482/>
 17. Отношение и поведение врачей общей практики в отношении вакцинации против ВПЧ в Италии. (2022). Электронный ресурс (дата обращения – 02.06.2025):<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7832300/>
 18. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по инфекциям, передаваемым половым путем 2016–2021 на пути ликвидации ИППП. ВОЗ, Женева, Швейцария; 2016.
 19. Заславский Д.В., Барина А.Н., Сыдинов А.А. Стратегия профилактики папилломавирусной инфекции и ее проявлений в практике дерматовенеролога. *РМЖ «Медицинское обозрение»*. №12. 2019. С. 20-24.
 20. Доброкачественные и предраковые заболевания шейки матки с позиции профилактики рака: клинические рекомендации (протоколы диагностики и ведения больных). РОАГ. Утв. МЗ РФ от 02.11.2017 г. №15-4/10/2/-76-76. М. - 2017. С.54.
 21. Клинышкова Т. В. Вторичная профилактика цервикального рака: современный подход к диагностике // *Лечащий Врач*. 2022; 12 (25): 26-31. DOI: 10.51793/OS.2022.25.12.004.
 22. А.Г. Ящук, Р.М. Зайнуллина, Г.З. Лялина ВПЧ-ассоциированные заболевания шейки матки. Обзор диагностических мероприятий и лечебной коррекции/ *Медицинский вестник Башкортостана*. Том 15, № 6 (90), 2020:127-132.
 23. Мухсинзода Н.А. Перспективы профилактики рака шейки матки в Республике Таджикистан/ *Здравоохранение Таджикистана*, №1 (356), 2023:60-66. doi: 10.52888/0514-2515-2023-356-1-60-66.
 24. Factsheet: ACIP HPV Vaccine Recommendations. Electronic resource. Available from: <https://vaccineresourcehub.org/resource/>